
**Portada: Vista lateral del dolmen de Dombate (2013¹). Diseño y maquetación de Iñaki Revilla Alonso.*

1

https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dombate_perfil_2013.jpg

SUMARIO

ANTROPOLOGÍA

- ELOÍSA HIDALGO PÉREZ
Los tejidos: el otro tesoro de los incas..... 8

ARTE

- ANA ISABEL PÉREZ SANTOS
El cuerpo humano en los albores del arte griego.....24
- MARTA TEIXIDÓ i CLAVERO
 - Fundación Mapfre (Barcelona). Exposición *El Triunfo del Color. De Van Gogh a Matisse*. Colecciones de los Museos D’Orsay y de la Orangerie..... 32
 - Caixaforum Barcelona. *Dibujar Versalles: Charles Le Brun*.....39
 - Fundació Vila Casas – Espai Volart (Barcelona). *Albert Coma Estadella: Connexions*.....46

CINE

- TERESA MONTIEL ÁLVAREZ
Las comedias de la *Ealing*.....50

FILOSOFÍA

- ANA MERCEDES ABREO ORTIZ
La muerte: eje de la reflexión filosófica sobre el actuar humano.....62

HISTORIA

- GONZALO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
La *Batalla del Atlántico*.....76
- JUDIT GARZÓN RODRÍGUEZ
La creación de la República Romana.....86

HISTORIA DEL ARTE

- ANA MARÍA DE LA IGLESIA RIVAS
Monasterio Sancti Spiritus.....95
- JUAN GIL SEGOVIA
De la imagen manual a la imagen digital.....109
- SARA DEL HOYO MAZA
Giovanni Pietro Bellori (1613-1696).....126

HUMANIDADES DIGITALES

- MARÍA GIMENA DEL RÍO RIANDE
Las Humanidades Digitales desde *ArtyHum*. Decir, hacer, fundar entre todos.....142

INVESTIGACIÓN

- BEATRIZ GARRIDO RAMOS
El *yacimiento del Born* (Barcelona): pasado, presente y futuro.....150
- RUBÉN ALMARZA GONZÁLEZ, VÍCTOR DE SANTOS RUIZ, DIEGO PALENCIANO VICENTE
Una aproximación al Lenguaje XML.....159

MUSEOLOGÍA

- LUCÍA BRAGE MARTÍNEZ
Musealización y Yacimientos Arqueológicos.....170

ArtyHum, 22, 2016, pp. 142-149.

HUMANIDADES DIGITALES

LAS HUMANIDADES DIGITALES DESDE ARTYHUM. DECIR, HACER, FUNDAR ENTRE TODOS.

Por María Gimena del Río Riande.

CONICET Argentina.

Fecha de recepción: 28/02/2016

Fecha de aceptación: 29/02/2016

Resumen.

El trabajo es tan solo una breve introducción a la nueva sección sobre Humanidades Digitales que hemos inaugurado en ArtyHum, después del primer monográfico que publicamos sobre el tema en el mes de noviembre de 2015. Escribir sobre el inicio de esta nueva aventura sirve para poner de relieve el tipo de trabajo colaborativo que hemos encarado –que creemos el verdadero espíritu de las Humanidades Digitales– y como motivo para hacer un balance acerca del desarrollo de la disciplina en el mundo y de la necesidad de fundarla con sus propias características en el ámbito de habla hispana.

Palabras clave: Humanidades Digitales, ArtyHum, sección, fundación, colaboración.

Pierre Bourdieu nos enseñó que es en el *campo científico* donde se disputa el monopolio de una autoridad como capacidad técnica socialmente reconocida para hablar y actuar legítimamente en materia de ciencia. El sociólogo francés entiende que el campo científico:

*(...) es el lugar de una lucha de competencia, que tiene por apuesta específica el monopolio de la autoridad científica (...) definida como capacidad técnica y como poder social (...) entendida en el sentido de capacidad de hablar y de actuar legítimamente en materia de ciencia, que está socialmente reconocida a un agente determinado*²⁰¹.

Pero ¿cómo se funda un campo científico? ¿cómo se legitima? La respuesta no puede ser en ningún caso única y varía siempre dependiendo de la historia y los condicionamientos culturales, sociales, económicos de un país. Una fundación es siempre ideológica.

Pero, más allá de los distintos procesos escriturarios e interacciones discursivas imposibles de totalizar, en líneas generales un campo científico se funda y se legitima investigando, diciendo, escribiendo y *haciendo cosas*. La curiosidad, el estudio sistemático y coherente y el diálogo son elementos primordiales que, no obstante, necesitan de un canal que ratifique su existencia y legitimidad.

Como hemos expresado en otras oportunidades²⁰², sin lugar a dudas, las *Humanidades Digitales* son hoy en día parte del campo científico norteamericano y europeo que utilizan el inglés como *lingua franca*. Una gran oferta de cursos de postgrado, cursos de verano, centros de Humanidades Digitales, laboratorios, y publicaciones y revistas científicas sostienen el campo y legitiman su discurso. Su reformateo nominal y conceptual, basado en la *Humanist Computing* (Informática Humanística) lleva poco más de diez años, cuando **John Unsworth**, uno de los editores del seminal *A Companion to Digital Humanities*²⁰³,

²⁰¹ BOURDIEU, P.: "El campo científico", *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999, p. 76.

²⁰² RÍO RIANDE, G. del, 2015abc.

²⁰³ SCHREIBMAN, S.; SIEMENS, R. & UNSWORTH, J.: *A Companion to Digital*

decidió denominarlas así en el título, con el fin de superar la herencia instrumental de la Informática Humanística e integrar las distintas líneas de investigación que habían surgido en torno a esta (la digitalización, la edición digital, los estudios críticos y sociológicos acerca de los usos de la tecnología, etc.), pero las prácticas –más o menos instrumentales– en este campo cuentan con una larga trayectoria que desde aproximadamente 1949 fue sustentada por proyectos de investigación relacionados con la Lingüística, como el *Index Thomisticus* del **Padre Busa** o la *Machine Translation*, híbridos universitarios modelados desde los Estados Unidos de Norteamérica por IBM y Remington²⁰⁴. A ellos le seguiría desde Europa, por ejemplo, la conformación de tempranos centros de investigación como el *Literary and Linguistic Computing Centre* (LLCC) de la Universidad of Cambridge, en 1964, y su *Association for Literary and Linguistic Computing* (ALLC), en 1973²⁰⁵, que abrirían el camino para que

hoy existan enunciadas como tal las *Digital Humanities* en la forma material de *Department* o *Centres*.

Este paisaje es muy diferente para la comunidad de habla hispana, donde el desarrollo y la aplicación de las Humanidades Digitales en el currículo universitario y la investigación resulta buen ejemplo de la dificultad de transposición de la disciplina tal y como se construyó dentro de estos *English Departments*²⁰⁶. Y no porque *hayan llegado tarde a la cita* sino porque no pueden adaptarse por completo al modelo que hoy los grandes centros universitarios han institucionalizado.

Para acalarar esto solo hace falta recordar que **Francisco Marcos Marín** había empezado a hablar muy tempranamente, en 1986, de “*metodología informática*” para las Humanidades en la revista argentina dedicada a la edición de textos y la crítica textual, *Incipit*, y que desarrollaría el tema con mayor profundidad ocho años más tarde en *Informática y Humanidades*.

Humanities, Oxford, Blackwell, 2004.
<http://www.digitalhumanities.org/companion/>

²⁰⁴ RÍO RIANDE, G. del, 2015a, 2015b, 2015c.

²⁰⁵ VANHOUTTE, E.: “The Gates of Hell. History and Definition of Digital | Humanities |

Computing”, *Defining Digital Humanities. A Reader*, TERRAS, J.; NYHAN, J. & VANHOUTTE, E. (Eds.), Farnham, Ashgate Publishing, 2013, p. 129.

²⁰⁶ KIRSCHENBAUM, M., 2010.

Latinoamérica, más preocupada por la teorización en lo que hace al rol de la tecnología en los medio de comunicación, establecería asimismo un marco conceptual hoy extendido a distintos ámbitos de lo digital, a través de, por ejemplo, los trabajos de *Jesús Martín Barbero* y el fortalecimiento de las disntintas escuelas en Ciencias de la Comunicación o Periodismo.

Esta división de intereses se evidencia en el rol de España la actual oferta de posgrado universitario, donde la Universidad Autónoma de Barcelona, a través del Departamento de Filología Española, ofrece un Master en Humanidades Digitales, o en títulos propios como las del grupo L.E.E.T.H.I –también de matriz filológica– en la Universidad Complutense de Madrid y la del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED (LINHD). El curso de *Experto en Humanidades Digitales* y *Experto en Edición Digital* de este último, y los distintos cursos de verano y workshops que se imparten desde 2014 han colaborado activamente con la fundación del campo desde un trabajo

filológico relacionado principalmente con la edición de textos académicos²⁰⁷.

En Latinoamérica, por el contrario, no existe una oferta de grado o posgrado en Humanidades Digitales, pero se gana en cantidad de eventos sobre Humanidades Digitales de tono menos académico (THATCamp Cuba 2012, que repite este año, THATCamp México 2012, THATCamp Buenos Aires 2013), Hackatones, y una apertura mayor a las Humanidades Digitales como parte de los estudios sobre Periodismo y Comunicación²⁰⁸. No obstante, España y Latinoamérica coinciden en haber empezado a sembrar el campo con espacios tipo laboratorio (el LINHD de la UNED, MediaLab USAL, MediaLab Prado, IaText, en España; LABTEC y LINHD en Argentina, TadeoLab en Colombia, eLaboraHD en Mexico, entre otros) y en mostrarle al mundo que el asociacionismo ha resultado el mejor aliado en la constitución del campo. En un período de tres años surgieron tres asociaciones de las Humanidades Digitales, la *RedHD* de México, *Humanidades Digitales Hispánicas* (HDH) de España y la *Asociación*

²⁰⁷ RÍO RIANDE, G. del, 2015a, 2015b, 2015c.

²⁰⁸ RÍO RIANDE, G. del, 2015a, 2015b, 2015c.

Argentina de Humanidades Digitales (AAHD), que además han venido organizando desde 2012 congresos específicos sobre el tema y han tomado el legado de eventos específicos como el *Día de las Humanidades Digitales/DayofDH*.

El ejemplario busca dar cuenta de que las Humanidades Digitales se definen más allá de una geografía y una lengua. El cruce de lo global y lo local, que será motivo del próximo congreso de la AAHD, deja a la luz una enorme cantidad de problemas que escapan a una simple explicación a través del uso de una lengua como vehículo de comunicación. Lo interesante, y lo importante para los integrantes de *ArtyHum*, es erigir una propuesta que se traduzca en un diálogo donde la lengua colabore para un mejor entendimiento y un cabal conocimiento.

Hace unos meses entendimos que una edición dedicada a las Humanidades Digitales desde una revista independiente que busca la reflexión científica sobre las artes y humanidades como *ArtyHum* las hacía volver a su esencia.

Nuestro primer monográfico sobre Humanidades Digitales buscaba así no solo poner en relación las distintas líneas de investigación en las Artes, Humanidades, Ciencias Sociales e Informática sino también darle voz a agentes que no fueran solo los designados desde la centralidad del campo científico como los portadores de un saber determinado. Recordábamos entonces cómo la cruzada por las Humanidades Digitales no había empezado desde el centro de la Academia, sino que se había ido colando gradualmente desde los márgenes de diversas disciplinas, entre sus actividades áulicas y de investigación, hasta llegar hoy a ser un mosaico de iniciativas que, de un modo más o menos fundado, interesan a una gran parte de sus miembros. El monográfico fue además un espacio plural y colaborativo: pensamos el volumen entre los editores de la revista y quien escribe estas líneas, y luego convocamos a voces de España y Latinoamérica, tanto para la sección de artículos, como para la evaluación o las definiciones de Humanidades Digitales que nos ofrecieron. Fue un número monográfico asentado en la esencia de la pluralidad y lo multicultural.

Desde el lugar de las publicaciones periódicas en inglés la cuestión de las *Digital Humanities* está prácticamete zanjada, y el [DHQ \(Digital Humanities Quarterly\)](#), [Digital Studies / Le champ numérique](#), [DH Commons](#), el [Journal of Digital Humanities](#) dan voz a los *digital humanists* desde diversas propuestas.

En nuestra lengua, la [Revista de Humanidades Digitales](#), fruto del esfuerzo de investigadores de la UNED, UNAM, CONICET y Columbia University, marca un hito fundamental, ya que, hasta el momento solo publicaciones periódicas como *El profesional de la información*, *Caracteres*, o números especiales de revistas como, por ejemplo, *Cuadernos Hispanoamericanos* o *Virtualis* habían colaborado con la fundación de las Humanidades Digitales en español a través de la *letra dura* en un espacio legitimado. Aquí es donde *ArtyHum* busca colaborar. Por un lado, su intención es ayudar con la construcción de un campo científico de publicaciones periódicas en español que visibilice prácticas que muchas veces van más allá de la circulación dentro de la

academia, dando voz a quienes *hacen* Humanidades Digitales, desde estudiantes, investigadores, o interesados en las Artes, las Humanidades, las Ciencias Sociales, la Informática, y un largo etcétera que solo se descubrirá si existe un lugar donde se pueda expresar.

Abrimos así hoy un espacio para el diálogo y la reflexión, buscando, como bien decía *John Austin*, *hacer cosas con palabras*.

BIBLIOGRAFÍA.

BOURDIEU, P.: “El campo científico”, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999, pp. 75-110.

KIRSCHENBAUM, M.: “What is Digital Humanities and What is Doing in English Departments?”, *ADE Bulletin* 150, 2010, pp. 1-7.
https://mkirschenbaum.files.wordpress.com/2011/01/kirschenbaum_ade150.pdf

RÍO RIANDE, G. del:

- 2015a: “¿De qué hablamos cuando hablamos de Humanidades Digitales?”, *Humanidades Digitales en Argentina. Culturas, Tecnologías, Saberes*.

<http://www.aacademica.com/jornadasaahd/toc/6?abstracts>

- 2015b: “¿De qué hablamos cuando hablamos de Humanidades Digitales II?” *Docentes en línea*.

<http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2015/05/04/de-que-hablamamos-cuando-hablamamos-de-humanidades-digitales/>

- 2015c: “De todo lo visible y lo invisible o volver a pensar la investigación en Humanidades Digitales”, *Signa* (en prensa).

SCHREIBMAN, S.; SIEMENS, R. & UNSWORTH, J.: *A Companion to Digital Humanities*, Oxford, Blackwell, 2004. <http://www.digitalhumanities.org/companion/>

VANHOUTTE, E.: “The Gates of Hell. History and Definition of Digital | Humanities | Computing”, *Defining Digital Humanities. A Reader*, TERRAS, J.; NYHAN, J. & VANHOUTTE, E. (Eds.), Farnham, Ashgate Publishing, 2013, pp. 119-156.

*Portada: “La realidad de las Humanidades Digitales en España y América Latina”, *Monográfico ArtyHum*, nº 1, Noviembre de 2015. Diseño y maquetación por Iñaki Revilla Alonso.

